

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

yondashuv o'quvchilarga nafaqat aniq bilimlarni o'zlashtirishga, balki tanqidiy fikrlashni, muammolarni tahlil qilish va hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, bu ularning ta'limi va kelajakdagi kasbiy faoliyatiga tayyorgarlikning muhim elementi hisoblanadi.

Umuman olganda, mantiqiy topshiriqlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash, muammolarni yechish va mantiqiy savollar orqali tahlil qilish jarayonlarini rivojlantiradi va ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy tarbiyasini mustahkamlash va ularni mustaqil fikrlashga rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis Senatining yigirmanchi yalpi majlisidagi nutqi. 22.06.2019.
2. Mirziyoyev Sh.M. Ta'lim-tarbiya bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Yangi O'zbekiston gazetasi, 2022-yil 28-yanvar. B.1
3. Paul, R., & Elder, L. (2006). Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought. Journal of Developmental Education, 30(2), p. 2-7
4. Ennis, R. H. (1996). Critical Thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
5. Saeed, M., & Ahmad, N. (2010). A Study of Relationship between Critical Thinking and Mathematical Achievement at Higher Secondary Level. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, P. 1-12
6. Halpern, D. F. (2014). Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Psychology Press. P 24-26.

UO'K 811.512.133

ONA TILINING RIVOJLANISHIDA TASAVVUR METODIKASINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/12192092>

Yusupova Shohidaxon Jaloldinovna
Mamajonova Nigoraxon Ilhomjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada o'qituvchining tassavvuri keng bo'lishi zarurligi xususida fikrlar bildirilgan. Bugungi rivojlanayotgan davr o'quvchisi kundalik hayotda uchraydigan turli holatlarda o'zini erkin tutishi, fikrini tushuntira olishi, ommaviy axborot vositalaridan, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan lavhalarni o'rganib, o'zi uchun muhim bo'lgan manbalarni olishi, baxs-munozaralarda erkin ishtirok etishi, shaxsiy dunyoqarashi hamda fikrlarini ifoda eta olishi lozim sanaladi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, metod, tasavvur psixikasi, milliy ruh, lug'at, baxs-munozara, pedagogik texnologiya.*

Аннотация. *Студент в современную развивающуюся эпоху должен уметь свободно вести себя в различных ситуациях в повседневной жизни, также он должен уметь объяснить свое мнение, изучить картинки, представленные в СМИ и социальных сетях, и получить важные для него источники. Молодому поколению необходимо свободно участвовать в жизни общества, уметь выражать свое личное мировоззрение и мнение.*

Ключевые слова: *образование, методика, психология воображения, национальный дух, лексика, дебаты, педагогическая технология.*

Abstract. *A student in today's developing era should be able to behave freely in various situations in everyday life, also, they should be able to explain their opinion, study the pictures shown in the mass media and social networks, and get the sources that are important for them. It is necessary for young generation to freely participate, to be able to express their personal outlook and opinions.*

Key words: *education, method, psychology of imagination, national spirit, vocabulary, debate, pedagogical technology.*

Bugungi kunda ta'limning muhim yangiliklaridan biri Davlat ta'lim standartlarini o'quv jarayoniga tatbiq etishdan iborat. Bu ishni amalga oshirmas ekanmiz, ta'lim-tarbiya sohasida sifat va samaradorlikni oshirish murakkab kechishi mumkin. Umumta'lim fanlarini oqitishning asosiy maqsadi shundan iboratki, o'quvchilarda fanlar bo'yicha egallangan bilim, ko'nikmalarni muloqot va hayotiy faoliyati jarayonida qo'llash malakasini shakllantirishga qaratiladi. Umumta'lim maktablarida yangi ta'lim texnologiyalarini o'quvchilarga taqdim etish, avvalo, o'quvchilarning o'ylash, tasavvur qilish, fikrlash bilan birga zehn qobiliyatlarini, ularning psixologiyasini chuqur o'rganishni talab qilmoqda. Bugungi kunda o'quvchilarning bilimlarini chuqur o'zlashtirish usullari bo'yicha tadqiqot olib borish ularni mustahkamlash yo'llarini izlab topmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan va chet tillarini bilish zamon talabi hisoblangan bir muddatda, yoshlarning ongi va maqsadlarini to'g'ri shakllantirish, uni milliy ta'lim dasturlariga asoslangan holda tarbiyalash oliy maqsadimizdir. O'quvchining qiziqish va imkoniyatlaridan kelib chiqib ma'lum fan doirasida, balki xorijiy tillarni bilish va o'rganish bosqichi doirasida ona tilimizni muhim hamda tillarni o'rganish asosi sifatida tushuntirish muhimdir. Uning muhimlik darajasini o'quvchilarga anglatgan holda dars tashkil etish texnologiyalarini tatbiq qilish o'rinli.

Bugungi ilmga tashna avlodni bilimini mustahkamlash va milliy ona tilimiz ruhida tarbiyalash Yangi O'zbekiston mutaxassis pedagog kadrlarining dolzarb masalasidir. Buning zahirida o'qituvchi o'z faning yetuk mutaxasisi bo'lish bilan birga o'quvchilarning psixologiyasi bilimdoni bo'lish ham talab etiladi. Shundagini muallim ona tilimizga o'quvchini jalb qila oladigan va uni muhim ekanligini anglatadigan metodika yarata oladi. Yangi pedagogik texnologiyalar o'quvchini, ayniqsa, bitiruvchi sinflar tanlagan yo'nalishi doirasida pedagogik-psixologik yondashilgan holda ona tilimizni muhimlik darajasini oshirish muhimdir. O'z tilini anglamagan uning mazmun mohiyatini tushunmay turib har qanday sohada yetuk mutaxasis bo'la olmasligi, til bilish darajasida tez va yuqori natijalarga erishish ham mushkuldir. Har qanday tilning nazariy asosini bilish uchun o'z ona tili grammatikasini yaxshi bilish lozim. Shu kabilarni pedagogik-psixologik texnologiyalar orqali yetkazish o'quvchilar ongida ona tilimizga qiziqish uyg'onadi. Shu kabi psixologik, pedagogik izlanishlar maktablarda darslarni to'g'ri rejalashtirish, tashkillashtirish va o'tkazish dolzarb omillardan biri ekanligini ko'rsatmoqda. O'quvchilarda ona tili fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularning bilim va salohiyatini ongli ravishda o'zlashtirishlariga yordam beradigan, raqobatbardoshligini oshiradigan, mustaqil tafakkur yuritish, topshiriqlarni to'g'ri va dadillik bilan bajara olish ko'nikmalarini rivojlantiradigan o'qitish usullaridan unumli foydalanishda tasavvur va zehning o'rni beqiyos. Bugungi kunda ta'lim olish uchun yetarlicha imkoniyatlar yaratilganligi barchamizga ma'lum. Tegishli axborot resurslaridan, badiiy va ilmiy adabiyotlardan keng miqyosda, shu o'rinda, qishloq joylarda ham foydalanish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Jumladan, Ziyonet ta'lim berish portalidan har qanday ma'lumotlar, fikrlar, ta'limga oid videolar, ta'limiy grandlar, uzedu.uz xalq ta'limi vazirligining rasmiy portalidan barcha o'quv fanlaridan DTS va ularga sharxlar, barcha o'quv fanlaridan taqvimiy-mavzuiy rejalar, barcha o'quv fanlaridan metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari va testlar to'plami, ilg'or pedagogik tajribalar, vazirlikning barcha buyruq va farmoyishlari to'plami, vazirlik rahbariyati bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish, fikr almashish imkoniyati va eduportal.uz axborot ta'lim portalidan eng so'nggi dars ishlanmalar, o'quv qo'llanmalar, laboratoriya ishlarini ko'rishimiz mumkin. Darslarni to'g'ri rejalashtirish,

tashkillashtirish va o'tkazishda ayrim o'rinlarda kompyuter texnologiyalaridan foydalanib borishimiz o'rinli va dolzarbdir.

Borliq va bilish nazariyalarining mutaxassis olimlarimizning qarshlarini inobatga olib, ta'limda muhim burilish yasay olish darkor. Ta'limda, aynan, ona tili ta'limida bugungi yetuklikka intilayotgan yoshlarni fanga jalb eta olish muhimdir. Bugungi kunda dunyo tillari va IT sohasi rivojlanayotgan bir pallada o'quvchilar ichidan ayrimlarini shu fan sohasiga olib kirish dolzarbdir. Biz bilamizki, barcha yoshlar xorijiy tilni va boshqa sohalarni o'zlashtirishga kirishmoqda, shu avlodni ona tili ruhida to'g'ri va mukammal tarbiyalamog'imiz muhim. Chunki millatning o'z ona tilisini anglamagan, uning salohiyatini his qilmagan, uning grammatikasini va so'z boyliklarini puxta egallamagan yoshlar boshqa tilni ham mukammal bila olmasligini uqtirishimiz lozim. Ona tilida to'g'ri va ravon muloqot qila oladigan va so'zlardan o'z o'rnida ma'no jilolari bilan to'g'ri qo'llay oladigan o'quvchigini o'zga tilni puxta bilishi mumkinligini amaliy isbotlashimiz lozim. To'g'ri, jamiyatdagi har bir avlodni tilshunos yoki metodist olim qila olmasmiz, lekin o'sha harbiyni, axborot texnologiyalari faolini, matematikni til imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishga yokida to'g'ri yozishga o'rgatgan bo'lamiz.

Bir mamlakatda bir fandan bir necha xil darslik mavjud bo'lishi tabiiy hol. Lekin o'sha davlat qat'iy ta'lim standartlarini belgilab olishi kerak. Hukumat komissiyasi dasturlar va darsliklarning standartlarga mos yoki aksincha ekani haqida xulosa berib tursa bas. Ta'lim standartlari ham bir davlatda yagona bo'lishi lozim. Prezident maktablari uchun alohida standart, ijod maktablari uchun alohida standart, ixtisoslashgan maktablar uchun alohida standart, umumiy o'rta ta'lim maktablari (oddiy maktablar) uchun alohida standart bo'lishi – mantiqsizlik [1].

Ushbu fikrlarni inobatga olgan holda, ta'lim standarti, ta'lim dasturi, darslik, mashq daftari, o'qituvchi uchun metodik qo'llanma, darsliklarning multimediali ilovalari haqidagi qarashlarni ko'rib o'tdik. Demak, har biri bir-birini taqazo qilishi darkor. Hammasi chambarchas bog'liqlik asosida o'quvchi nutqi, tafakkuri, tasavvuri, intellekti uchun xizmat qilishi lozim. Ana o'shanda bizning o'quvchilarimiz yangi metod va texnologiyalar asosida yangi bilimlar egallashi, jahon standartlari bilan tenglasha oladigan avlodni tarbiyalagan bo'lamiz. Bugungi kun uchun qo'yilayotgan pedagogik-psixologik talablar ham shundan iboratdir. Yuqorida keltirib o'tilgan darsliklar to'g'risidagi fikrlar maqsadga muvofiqdir. Bugungi kun darsliklari davlat ta'lim standartlariga mos tarzda yangi usullarda tuzilishi kerak. Darhaqiqat, darslik o'quvchi savodxonligiga xizmat qilishi kerak. o'quvchi har qanday darslik yangi tuzilmasin, u o'quvchining kelajak bilimi poydevori mustahkamligi yo'lida tuzilishi darkor. Darslik va dastur yozish bir kishining ishi emas. Uning uchun tinimsiz izlanishlar, o'quvchilar bilan tajriba-sinovlar o'tkazgan, yaxshi natijaga erishgan bo'lsagina, uni ilmiy asoslar bilan tushungan holda pedagog va olimlar hamfikrligi mahsuli bo'lishi o'rinlidir.

O'qishning 5 ta komponentlari bo'lib ular:

- fonematik xabardorlik – nutqimizdagi so'zlardagi yakka tovushlar yoki fonemalarni eshitish, aniqlash va ishlatish qobiliyati;
- fonika - yozma nutqdagi harflar va og'zaki nutqdagi tovushlarning o'rtasidagi aloqa;
- ravonlik - matnni to'g'ri va tez o'qish qobiliyati hamda og'zaki o'qish mahorati;
- lug'at - o'quvchilarning samarali muloqot qilishi uchun bilishi kerak bo'lgan so'zlar;

- tushunish - tushunish qobiliyati va o'qilgan ma'lumotni ma'nosini anglash. Mana shu qobiliyatlar asosida tuzilgan darslik va tarbiyalangan o'quvchilar kelajagi barkamol bo'ladi [2].

Ona tili o'qituvchisi o'quvchilarga bilim berishda o'z tajribasi samarali va mazmunli usullardan foydalangan holda, o'quvchining bilim va malakasini rivojlantirish hamda olgan bilimni amalda qo'llay olish qobiliyatidir. Ta'lim mazmunini asosini darslik va o'qitishga qo'yilayotgan talablar tashkil etar ekan. o'quvchiga shu asnoda bilim berish, mukammal va to'laqonli tamoyillarga asoslangan holda, ta'lim standartlarida chetga chiqmagan holda o'z fikr va mulohazalarini yetkaza olishi va tinglashi muhim masaladir. Bu ham pedagogik, ham psixologik o'qitish hisoblanadi.

Har bir pedagog o'z bilim darajasidan kelib chiqib o'quvchilarga grammatikani tushuntirib o'tmoqda, darslikda berilgan mavzuga moslaydi. Afsuski, mavzuni o'quvchiga to'g'ri va tushunarli yetkazib bera olmayotgan ustozlar ham uchramoqda. Bizning eng og'riqli nuqtamiz ham shu hozir. Ayrim pedagoglarimiz grammatika bir yoqda qolib o'sha tasavvuriy mavzuni tushuntiryapti xalos, shu asnoda, grammatika yo'qolishiga olib kelmoqda. Faqat mavzu bilan cheklanib, grammatikamizning oqsashi bizning til qoidalarimizni unut bo'lishining debochasi bo'lib qolmoqda. Bizning vazifamiz darsliklardagi mavzularni yaxshi tushuntirib yetkazib bera olsakina maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Buning uchun yuqorida ta'kidlaganimdek, ustozlarga haftalik malaka oshirish o'tkazib yangi darslikni qanday o'qitish bo'yicha saboqlar yo'nalishlar berib o'tish lozim.

Olingan natijalar tahliliga ko'ra, 5- sinf ona tili darsligini yangi va eski nashrlarini solishtirib tahlil etar ekanmiz. Ona tili bu bizning o'zligimizdir. Ona tilini bilmagan millat - bu haqiqiy o'zligini unutgan millatga tengdir kabi fikrlarni qalbimizga muhrlashimiz joiz. Shu tufayli o'quvchilarni yoshligidanoq ona tilimizga chuqur hurmat va ehtirom ila o'qitish darkor. Yuqori sinfga ilk qadamini qo'ygan murg'akkina bola qalbiga ona tiliga muhabbat tuyg'usini singdirib dars bergan muallim, bilimi bola ongida umrbod muhrlanib qolishini inobatga olgan holda yosh avlodga saboq berishi shart. Yurtboshimiz yaratayotgan imkoniyatlarning samarasini maktab o'quvchilarida aks etmog'imiz va singdirishimiz muhimdir. 2020- yil yangilangan nashrdagi 5- sinf ona tili darsligimiz ham shular jumlasidandir. Bu darslikning yutuq tomonlari, o'quvchiga kerakli o'rinda muhim topshiriq va mashqlarni qo'llay olganidadir. Ushbu darslikda parcha she'rlari berilgan ijodkorning rasmi bilan ko'rsatilganligi, e'tiborga loyiq. Avvalgi darsliklar orqali ijodkorning she'ri va muallifini nomini tanirdik, ammo o'sha yozuvchi kim ekanligiga uning ko'rinishi haqida ma'lumotga ega bo'lmas edik va bunga qiziqardik. Endi bo'lsa, o'quvchi shoir bilan bira to'la tanishib ketmoqda, ularning ongi-shuurida u ijodkor gavdalanmoqda. Bundan tashqari, matn bilan ishlash va yangi lug'atlar ham berilishi nur ustiga a'lo nur bo'ldi. Turli xil qiziqarli topshiriqlarning berilishi ham yangilik bo'ldi. Bundan tashqari, darslikda 1 yoki 2 mavzudan so'ng matn va lug'at bilan ishlash usuli o'quvchi savodxonligi va mavzuni mustahkamligi uchun xizmat qilmoqda. Faqat buni o'qituvchi chiroyli izohlashi darkor, har xil izohli va imlo lug'at kitoblarini olib kirib sharhlashi, o'quvchi ongida muhrlanishiga katta turtki bo'ladi. Bu darslikning eng katta yutuqlari ham shundandir. O'sha matn va lug'at bilan ishlash deb yuritilgan mavzularda o'quvchiga ko'chalarda ilingan reklama va televizor orqali uzatilgan lavhalar va e'lonlarda uchraydigan imloviy xato yozilgan so'zlarni toping? - deb topshiriq berilsa, bu o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, sezgirligi va kuzatuvchanligini oshiradi, atrofga e'tiborli

bo'lishini ta'minlaydi. O'sha o'quvchi keyin doimiy shu xatolarga e'tibor berib yuradigan va xato yozilganlarni to'g'rilaydigan va o'zi ham to'g'ri yozishga odatlanadigan bo'ladi.

5-sinf darsligiga tinglash ya'ni audio darslar qo'shilishi ham maqsadga muvofiq bo'ldi, chunki ayrim mavzular talaffuzga muhtoj masala unlilar va undoshlar tasnifi bo'g'in ko'chirish qoidalari qator va qo'sh undoshlar, x va h ning tasnifi, umuman olganda, deyarli barcha mavzuga tinglash taqdim etilishi o'rinlidir. Darsliklar tarkibiga o'sha disklarni QR kod sifatida joylab qo'yish juda o'rinli, chunki hozirgi rivojlanayotgan zamonda yoshlar o'z ona tilisini ham chet tillari kabi bosqichlarda o'rganishi talab qilinmoqda. Biz yoshlarni shu tartibda o'qitishga bolaligidan moslab borishimiz darkor. Har bir hozirgi rivojlanayotgan yosh avlod zamon talablariga intilmoqda o'z ona tilisini ham yuqori saviya va qiziqish bilan o'qishi til imkoniyatlarini kengaytirishi tabiiy. Bundan tashqari mavzularga o'quvchi tasavvuri uchun xizmat qiladigan mashqlar qo'shish ham o'rinlidir [3].

6- sinf darsligiga nazar solsak, bu darslik mundarijasi, 5-sinfda o'tilganlarni takrorlash, matn, morfologiya, so'z turkumlari kabi boblardan iborat edi [4]. Har bir bobning zamirida grammatik ma'lumotlar jamlasi bilan boyitilganini ko'rishimiz mumkin. 6-sinf yangi nashr darslikda mavzular ijodiy tarzda berilgan [5].

Darsliklar, asosan, tasavvur va ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan holda tuzilgan bo'lishi joiz. O'quvchini ushbu g'oyalar sari yetkazish uchun qituvchi mahorati yuqori bo'lmog'i lozim. Darsni adabiyot bilan bog'lash va badiiy matn bilan ishlash, tasavvur va tafakkur, nutq rivoji uchun xizmat qilishi lozim. Bizning maqsadimiz, darsni badiiy adabiyot yoki adabiyot darsligi bilan bog'lab o'tishni tavsiya qilamiz. Masalan, 6-sinfdagi birorta mavzusida lirik chekinish tarzida 5- sinf adabiyoti darsligidagi "Dunyoning ishlari" asaridan parcha berib uni mazmuni va morfologik tahlil qilishga o'rgatilsa, dars mazmunli va esda qoladigan bo'ladi. Chunki ona doim ham o'quvchi ongiga oson ta'sir qiluvchi va jalb qiluvchidir.

"Biroq dunyoning bu chekkasida turib ona aytgan alladan dunyoning narigi chekkasidagi go'dak bemalol orom oladi. Nega shunaqa? Nahotki, go'dak tushungan narsaga biz tushunmasak? Ehtimol, buning boisi boshqa joydadir. Ehtimol, ona tushungan narsani bizlar tushunmasmiz. Balki shuning uchun ham Ona – tabiatning eng buyuk ixtirosidir".

Darhaqiqat, o'quvchi intellektini zehni rivojlantirish uchun bir qancha metodlar orqali rivojlantirishimiz mumkin. Mavzu doirasida tasavvur va zehn va tafakkurni ochiq ravishda aytishni va idrok etishni o'rganadi. Bundan tashqari, PISA xalqaro tadqiqotining o'qish savodxonligi bobida: Insonning matn shaklida berilgan ma'lumotlarni tushuna olish va ularga reaksiya bera olish ko'nikmasi, jamiyat hayotida faol qatnashish jarayonida o'qigan ma'lumotlaridan o'z maqsadlari yo'lida foydalana olish, bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati. Bu yerda, o'qish savodxonligi tushunchasi keng ma'no kasb etadi. Bu yo'nalish maqsadi o'quvchining berilgan badiiy asardan parcha, biografiya, xat, hujjat, gazeta va jurnallardan olingan maqolalar, turli qo'llanmalar, geografik kartalar kabi rangba-rang tematikadagi, tarkibida matnni ochib berishga mo'ljallangan diagrammalar, rasmlar, kartalar, grafik va jadvallar berilgan matnni tushinishi, mazmuni haqida fikr yurita olish, matn mazmuniga baho berish va o'qiganlari haqida o'z fikrini bera olishi kabi kompetensiyalarini aniqlash hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, matn bilan ishlash o'quvchilarni maqsad sari intilish qobiliyatini rivojlantirgan va PISA ga tayyorlagan bo'lamiz.

Matn bilan ishlashning eng samarali tomonlaridan yana biri o'quvchining nutqi rivojlanadi, badiiy matn bilan qiziqishi ortadi. Eng muhimi, o'quvchilarda, ayniqsaa, 5-, 7-sinflar misolida qaraganimizda ularni to'g'ri shakllantirgan bo'lamiz. 5- sinf o'quvchilariga

harakatli o'yinlar asosida dars o'tish samarali natija beradi. Ammo uning noqulay tamonlari ham bor. O'quvchilar orasida shovqinga olib kelishi mumkin. Chunki kichik yoshdagi bolalar o'rtasida kelishmovchilik, shovqin kabi holatlar kuzatiladi, buni bartaraf etish uchun maktablarda ona tili fanimizni darslarini ham 2 guruhga bo'lib o'tishimiz darkor, – deb o'ylayman. Ayniqsa, quyi sinfdan shu tartibda o'tilsa, mavzuni yetkazib berish ham uni o'quvchi ongiga muhrlash ham juda samarali natija beradi. Axir, xorijiy tillarimiz maktablarda guruhga bo'lib o'rgatiladi, nima uchun? Chunki o'z o'quvchi bilan ishlash va unga alohida e'tibor bilan psixologik yondashish ham, mavzuni to'g'ri tasavvur va psixologik jihatdan yetkazish ham seqirra tashkillanadi. Bundan kelib chiqib, shuni ta'kidlash joizki, ona tili darslarini ham shu tariqa o'tish bilim va tafakkuri kamolati uchun munosib va o'rinli bo'ladi. Va ana o'shanda biz yuqorida sanab o'tgan barcha pedagogik texnologiya va o'yinli, harakatli usullarni qo'llashimiz kutilgan natijani beradi. Matn bilan ishlash juda qo'l keladi.

Xorvard Gradner ham o'quvchi zehni rivojlantirish usullarini psixologik nuqtayi nazardan isbotlab bergan olim sanaladi. Xovard Gardner - bu ko'plab aql-idrok nazariyasi bilan tanilgan rivojlanish psixologi. U aqlning an'anaviy kontseptsiyasi juda tor va cheklovchi va IQ o'lchovlari ko'pincha shaxsga ega bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa "aql" lardan mahrum bo'lishiga ishongan. Uning 1983-yildagi kitobi aqlning ramkalari, uning nazariyasi va aqlning sakkizta asosiy turini bayon qildi. Gardner nazariyasi ta'lim sohasida alohida ta'sir ko'rsatdi, bu yerda o'qituvchilar va o'qituvchilarni ushbu turli xil aql-idrokka qaratilgan yangi o'qitish usullarini o'rganishga ilhomlantirdi.

Ayrim joylardagi ona tili va adabiyot o'qituvchilari yanggilangan ona tili darsligini o'quvchiga to'g'ri yetkazib bermayapti. Mana shu o'rinlarda darslik mualliflaridan biri Sh.Tursun qarashlari deya telegram ijtimoiy tarmog'ida o'z postlarini yozib qoldirmoqda. Unda asosan yangi darsliklarni qay holda o'quvchiga yetkazish yoki uni foydali tomonlarini sanab o'tmoqda. Shulardan umumiy xulosa chiqargan holda ona tili darslarida pedagogik-psixologik jihatdan yondashgan holda tsavvur rivoji orqali dars jarayonlarini tashkil etish va uning foydali jihatlariga ushbu bobda to'xtalib o'tdik. Keyingi o'rinlarda tajriba-sinov natija va tahlillari orqali keltirib o'tamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov.S, G'ulomova.X, Yo'ldosheva.SH, Sariyev.Sh. Ona tili o'qitish metodikasi(Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik):— T.: «Noshir», - 2009. 352 b. 5-b.
2. Mahmudov.N va boshqalar/5-sinf o'na tili uchun darslik. – T.; G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi.2020 y,192 b,8-b
3. Mavlonova.K.M va boshqalar/Ona tili 6-sinf uchun darslik. – T.: Respublika ta'lim markazi,2022 - 224b.
4. Muslimov. N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent, 2015. –. 120 bet.
5. Nurmonov A., Sobirov A., Yusupova Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Akademik litseylaming 2-bosqich talabalari uchun darslik. - T.: Sharq, 2002.

UO'K. 8.82-3

BO'RIBOY AHMEDOV - SERQIRRA IJOD SOHIBI

<https://zenodo.org/records/12192100>

Temirova Mahbuba Alibekovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada tarixshunoslik va adabiyotshunoslik fanlarining uzviy bog'likligi ochib ko'rsatiladi. Qirg'iz va o'zbek xalqlarining tarixshunoslik, adabiyotshunoslik fanlaridagi yetuk vakillari*

